

ДЗЯРЖАЎНАЯ НАВУКОВАЯ ЎСТАНОВА “ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАЦЫЯНАЛЬнай
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ”

ФАНЕТЫЧНАЯ ПРАГРАМА СЛОВА Ў ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-
СТЫЛІСТЫЧНЫМ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНЫМ АСПЕКТАХ:
СУЧАСНЫ СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ

Матэрыялы
Міжнароднай навукавай
Канферэнцыі
(Мінск, 20–21 лістапада 2012 г.)

Мінск
“Права і эканоміка”
2012

спалучэннем зычных паміж галоснымі /ца-глі-на і цаг-лі-на/. Варыятыўнасць складападзелу, як адзначалася, дапускаецца ў адпаведнасці з гіпотэзай, што ў розных носьбітаў мовы праграма артыкуляцыі аднаго і таго ж слова можа складацца з розных адзінак. Побач з такой гіпотэзай можна выказаць аналагічную гіпотэзу аб тым, што ў носьбітаў мовы існуюць не адна, а некалькі варыянтаў праграмы напісання аднаго і таго ж слова. І таму ў адпаведнасці з рознымі праграмамі існуе не адзін, а некалькі блізкіх варыянтаў пераносу слова з радка на радок.

Літаратура:

1. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / І.Р. Бурлыка, Л.Ц. Выгонная, Г.В. Лосік, А.І. Падлужны / рэд. А.І. Падлужны. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – С. 225.
2. Падлужны, А.І. Склад / А.І. Падлужны // Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. 9. – Мінск: БелСЭ, 1973. – С. 556.
3. Щерба, Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – М., 1955.

Ищенко О.С. (Київ)

ПОРІВНЯЛЬНА F-КАРТИНА ГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ, БІЛОРУСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Звук мовлення – це передусім пульсація тиску фізичного середовища, себто акустична енергія, породжена мовленнєвим апаратом людини, і матеріалізована у вигляді механічних коливань. Такі коливання можуть мати різні характеристики, природу і джерело, унаслідок чого звуки типізують і класифікують. Найзагальнішими фізичними характеристиками коливань є такі величини, як амплітуда, період і частота. Численні дослідження свідчать, що частота є релевантною ознакою голосних звуків в українській, білоруській, російських та багатьох інших мовах. Саме частотний параметр є тим диференціатором вокалів, згідно з яким кожен звук набуває своєї неповторності, типовості й незалежності, отже, фонетичної якості. Експериментально доведено, що, частотна картина звуків (визначальні частотні смуги) корелює з поняттям інваріанта фонем [1: с. 204].

Серед спектральних складників найбільшу роль в оформленні / протиставленні голосних звуків відіграють форманти – резонансні частоти артикуляційного тракту. Форманти є фундаментальним поняттям акустичної теорії звукоутворення, їх конкретне значення визначається особливостями артикуляції звуків – передусім місцем і способом творення. Метою статті є порівняльний аналіз F-картини (формантного складу) голосних звуків у трьох мовах за результатами досліджень, які представлені у фаховій літературі та за експериментальними дослідженнями вокалізму української мови автора. Зазначимо, що українська, білоруська й російська мови характеризуються шестифонемним¹ вокалізмом; це надає валідності нашому зіставленню.

¹ Нині найбільш обґрунтованими і, як наслідок, офіційними вважаються погляди, за якими в українській, білоруській та російській мовах система голосних фонем складається із шести одиниць. Однак кількісний репертуар фонем завжди становить серйозну проблему незалежно від того, про яку національну мову йдеться. Наприклад, в історії лінгвоукраїністики зафіксовано аргументації на користь п'ятифонемного (К. Дейна, М.Г. Йогансен, Ю.О. Карпенко

Для порівняння F-картини голосних у трьох мовах використано праці, в яких представлено типові (канонічні – за акустичною термінологією) значення формант, тобто такі, що характерні для звуків, розміщених у найбільш незалежних мовленнєвих позиціях (вимовлених окремо), у яких вплив 1) звукового оточення, 2) місця звуків у слові / синтагмі / фразі, 3) інтонації, 4) емоційності, 5) інших екстралінгвальних чинників – мінімальний або відсутній. До того ж ідеться про літературне мовлення, нормативне з погляду фонетики та орфоєпії. Інформацію про значення формант для голосних української мови взято з однієї з наших попередніх праць [2], голосних білоруської – з дослідження О.І. Підлужного [3], вокалів російської мови – з розвідки В.М. Сорокіна й О.І. Цеплихіна [4].

Зауважимо, що F-картину голосних звуків вивчали й інші дослідники. Зокрема, в українській лінгвістиці одним із перших, хто звернувся до формантного аналізу голосних, був В.Г. Шатух [5]. Згодом вивчення вокалізму в акустичному висвітленні продовжила Н.І. Тоцька [6]. Майже одночасно з нею аналізував спектральний склад голосних Г.М. Гожин [7]. Варто сказати, що в той час учені проводили експериментально-фонетичні розвідки на базі технічно складних, громіздких і водночас недосконалих інструментальних засобів. Найбільшого визнання в дослідженні українського вокалізму здобула Н.І. Тоцька – її дані про голосні завжди цитували як репрезентативні для української літературної мови. На початку ХХІ ст. у час вагомих досягнень інформаційних технологій, серед яких, зокрема, є і широкий інструментарій для фоноаналізу, акустичне вивчення голосних відновили передусім Л.М. Хоменко з М.К. Губаревим [8], М.О. Вакуленко [9].

F-картину голосних звуків білоруської мови ґрунтовно не досліджено. Окрім О.І. Підлужного, вивченням цієї проблеми в лінгвобілорусистиці, очевидно, ніхто не займався; принаймні, під час ознайомлення з тематичною літературою не вдалося знайти інших джерел. Доречно згадати, що відомими і поважаними фахівцями у галузі мовленнєвих (комп'ютерних) технологій є білоруські вчені Б.М. Лобанов та Л.І. Цирульник [10], проте їхні дослідження стосуються в основному російської мови.

У східнослов'янському мовознавстві найбільш широко досліджено форманти голосних російської мови. Аналізувати форманти звуків розпочали ще на початку ХХ ст. О.І. Томсон [11], В.О. Богородицький [12] та Л.В. Щерба [13]. Відтоді F-картину голосних вивчали на прикладі спонтанного і читаного мовлення (див., напр.: [14]), з урахуванням звукового оточення (див., напр.: [15]), різних фонетичних позицій (див., напр.: [16]), темпу мовлення (див., напр.: [17]), гендерних і вікових ознак (див., напр.: [18]), діалектної диференціації (див., напр.: [19]) та навіть фонетичної інтерференції (див., напр.: [20]), а також у контексті теорії звукоутворення (див., напр.: [21]), біофізики і психофізіології (див., напр.: [22]), автоматичного синтезу й розпізнавання мовлення (див., напр.: [23]) та фоноскопичних експертиз (див., напр.: [24]).

З метою порівняння формант голосних у трьох мовах подаємо таблицю, в якій звуки зображено у системі Міжнародного фонетичного алфавіту.

В.С. Перебийніс, З. Штібер), семифонемного (О.В. Ісаченко, Є.К. Тимченко), одинадцятифонемного (О.Б. Курило) та дванадцятифонемного (О.Н. Синявський) вокалізму.

Табл. 1. Формантні частоти голосних в українській, білоруській та російській мовах

Голосні	F1			F2		
	<i>укр.</i>	<i>білор.</i>	<i>рос.</i>	<i>укр.</i>	<i>білор.</i>	<i>рос.</i>
[a]	750	700	600	1200	1200	1200
[e]	520	450	450	1630	1650	1700
[y]	350	400	300	2100	1600	1800
[i]	280	300	300	2300	2300	2200
[o]	450	550	450	750	800	800
[u]	350	350	350	600	600	750

Для утачнення, кращого сприймання інформації дані таблиці відображено графічно (див. рис. 1) у площині першої й другої формант.

Рис. 1: Голосні звуки української, білоруської та російської мов у площині F1 – F2

Є дослідження [25: с. 58], в яких названо акустичні передумови фонемної межі – різницю між формантними значеннями звукових утворень, достатню для того, щоб кваліфікувати їх як різні звукотипи. Така різниця становить 50 Гц. Отже, якщо частотна відстань між основними формантами декількох звуків менша за 50 Гц, то велика ймовірність того, що такі звуки – варіанти чи варіації однієї фонемі. Якщо ж різниця більша 50 Гц, то з'являються підстави для звукового (фонемного) протиставлення. Якщо екстраполювати цю інформацію на дані табл. 1 і рис. 1, то отримуємо аргументи для експлікації зіставлення формант і, як наслідок, власне звуків (див. табл. 2).

Табл. 2: Голосні звуки зі спільними формантами

F 1			
	Український вокалізм	Білоруський вокалізм	Російський вокалізм
Український вокалізм	–	а, і, у, у	о, і, у, у
Білоруський вокалізм	а, і, у, у	–	е, і, у
Російський вокалізм	о, і, у, у	е, і, у	–
F 2			
	Український вокалізм	Білоруський вокалізм	Російський вокалізм
Український вокалізм	–	а, і, у, е, о	о, а
Білоруський вокалізм	а, і, у, е, о	–	е, а, о
Російський вокалізм	о, а	е, а, о,	–

У табл. 2 наведено голосні звуки, форманти яких є спільними (значення частот збігаються) або відносно спільними (значення частот у межах інтервалу 50 Гц). Можемо стверджувати, що за окремішнім зіставленням кожної з формант найбільш подібним виявився український і білоруський вокалізм (дев'ять спільних формант), менш подібний – білоруський і російський (шість спільних формант) та український і російський (шість спільних формант). Якщо 12 формант, що відповідає повній кількості основних формант у шестифонемних вокалічних системах, прийняти за 100%, то подібність F-картини української і білоруської мов становить 75%, білоруської й російської, так само як української й російської – по 50%.

Якщо ж аналізувати обидві форманти сукупно, то результат порівняння, можна сказати, не змінюється: найбільшу подібність голосних – звуки високого підняття [i], [u] й низького підняття [a] – фіксуємо в українській і білоруській мовах. Акустично подібними виявилися також голосний [o] в українській і російській мовах та вокал [e] в білоруській і російській мовах. Кількісна подібність голосних з погляду формантного складу така: вокалізм української й білоруської мов збігається на 50%, білоруської й російської, так само як української й російської – на 17%.

В контексті отриманих даних доречно провести паралель з іншою лінгвостатистичною розвідкою [26], побудованою, зокрема, на зіставленні фонетичних законів історичного розвитку слов'янських мов. Так, коефіцієнт подібності (в оригіналі – генетичної спорідненості) української і білоруської мов становить 0.97 (найвищий серед дев'яти зіставлених у дослідженні мов), білоруської і російської – 0.95, української і російської – 0.89. Таким чином, глибока фонетична спорідненість саме української й білоруської мови підтверджена й іншими вченими. Бачимо, відсоток / коефіцієнт подібності залежить від того фонетичного явища / одиниці, яке обрано за об'єкт зіставлення.

Отже, система вокалізму в українській, білоруській та російській мовах в аспекті визначальних амплітудно-частотних характеристик (основних формант) має низку спільних ознак. Сподіваємося, що представлений зіставний аналіз F-картини голосних звуків у трьох східнослов'янських мовах, з одного боку, буде поштовхом до подальшого осмислення ролі формант у самотності / подібності фонетичної (вокалічної) системи національних мов, а з другого – знайде інтерпретацію в студіях з історичної й типологічної фонетики, зокрема присвячених становленню й розвитку системи вокалізму у східнослов'янському мовному просторі.

Література:

1. Хоменко Л.М., Губарев М.К. Засади створення акустичного атласу звуків сучасної української літературної мови // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут: Збірник наукових праць / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Ін-т української мови НАНУ, 2011. – С. 195–205.
2. Іщенко, О.С. Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення / Іщенко О.С. – К.: Ін-т української мови НАНУ, 2012. – 220 с.
3. Падлужны А.І. Нарыс акустычнай фанетыкі беларускай мовы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977.–168 с.
4. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Сегментация и распознавание гласных // Информационные процессы: Электронный научный журнал. – М.: Ин-т проблем передачи информации РАН, 2004. – Т. 4. – № 2. – С. 202–220. – < <http://www.jip.ru> >.
5. Шатух В.Г. Порівняльний аналіз формантного складу українських та англійських голосних фонем // Питання експериментальної фонетики: Збірник наукових праць. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 82–93.
6. Тоцька Н.І. Голосні фонемі української літературної мови. – К.: Вид-тво КУ, 1973. – 193 с.
7. Гожин Г.М. Сравнительный анализ постеролингвальных гласных (молдавский и украинский языки) // Праці XIII Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 296–301.
8. Хоменко Л.М., Губарев М.К. Цитована праця.
9. Вакуленко М.О. Інваріантно-акустичний аналіз мовлення та постійні характеристики українських голосних // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: I. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – München: Verlag Otto Sagner, 2011. – С. 164–177.
10. Лобанов Б.М., Цирульник Л.И. Компьютерный синтез и клонирование речи. – Минск: Белорусская наука, 2008. – 316 с.
11. Томсон А.И. Фонетические этюды. – Варшава: Типография Варшавского учеб. округа, 1905. – 54 с.
12. Богородицкий В.А. Очерки физиологии общерусского произношения. – Казань: Типолитография Императорского ун-та, 1909. – 74 с.
13. Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении: Магистерская диссертация. – С.-Петербург, 2012. – 175 с.
14. Евдокимова В.В. Вариативность формантной структуры гласного в разных видах речи: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. – С.-Петербург, 2007. – 195 с.
15. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. – М.: Просвещение, 1977. – 176 с.
16. Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи. – М.: МГУ, 1981. – 108 с.
17. Агафонова Л.С., Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А. О некоторых характеристиках русской речи в зависимости от разных темпов произношения // Слух и речь в норме и патологии: Сборник статей. – Вып. 1. – Л., 1974. – С. 25–39.

18. Андреева Н.Г., Иванова В.Ю., Смирнова Т.А., Куликов Г.А. Зависимость амплитудных отношений спектральных компонентов гласных от частоты основного тона // Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества». – Т.3. – М.: ГЕОС, 2012. – С. 5–8.
19. Исаев И.И. Формантная картина гласных в альбоме русских диалектных систем // Фонетика сегодня. Материалы докладов и сообщений VI международной научной конференции / Отв. ред. М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина. – М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова, 2010. – С. 57–59.
20. Васильева Л.А. Специфика реализации гласных в разных видах слитной интерферирующей речи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2009. – № 2 (4). – С. 74–77.
21. Фант Г. Акустическая теория речеобразования. – М.: Наука, 1964. – 284 с.
22. Галунов В.И. Исследования вариативности речевого поведения человека: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Л., 1975. – 23 с.
23. Сапожков М.А. Речевой сигнал в кибернетике и связи. – М.: Связьиздат, 1963. – 452 с.
24. Байрамова Ф.О. Описание современных региональных особенностей русского языка для использования в экспертной практике // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛЮМОНОСОБ-2011». – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 154–157.
25. Исаев И.И. Цитированная работа.
26. Перебийніс В.С. Ступені генетичної спорідненості української мови з іншими слов'янськими мовами: статистичний підхід // Українська мова: Науково-теоретичний журнал. – К.: Ін-т української мови НАН України, 2012. – № 3. – С. 31–38.

Кирдун А.А. (Минск)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗВУКОЗАПИСЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одна из задач криминалистической экспертизы звукозаписей (далее – КЭЗ) – идентификация (отождествление) личности по голосу и речи, суть которой «состоит в выделении такого устойчивого комплекса признаков, который будет достаточен для установления индивидуально-конкретного тождества между голосом и речью, зафиксированными на исходной фонограмме, и голосом и речью, представленными на фонограмме-образце» [3, 56]. Иными словами, методологически решение задачи идентификации личности по голосу и речи достигается путем сопоставления результатов раздельного исследования речи на исходной (спорной) фонограмме и фонограмме-образце.

Поясним, что «спорной» условно называется фонограмма, *из-за* которой назначается экспертиза. Она отражает фактические обстоятельства, которые существенны для уголовного дела и которые необходимо проверить экспертным исследованием [6, 54]. Эта фонограмма фигурирует в уголовном деле в качестве вещественного доказательства. Для подтверждения принадлежности звучащей речи, зафиксированной на этой фонограмме, конкретному подозреваемому или обвиняемому лицу в установленном порядке проводится запись произносимого им текста, которая в дальнейшем будет служить образцом и выступать в качестве идентифицирующего объекта. Главное требование к фонограмме-образцу – это несомненность ее происхождения. Возможность отождествления говорящего напрямую зависит от степени сопоставимости лингвистических и экстралингвистических признаков, выявляемых